

МИЛЛИЙЛИГИМИЗ - БОЙЛИГИМИЗ

Жамолиддинов Темур Нуриддин ўғли

Наманган давлат университети Ижтимоий-гуманитар фанларни ўқитиш методикаси (Маънавият асослари) магистранти

Бугунги кунда жамиятимизга кириб келган ва аллақачон глобалл муаммолардан бирига айланиб улгурган ғарб дунёсининг мода оламидир. Албатта замонавий тараққёт жамиятни юуксакликка кўтариши табиий аммо, бугунги кунда ўзбекона миллий либосларимизни қадри пасайиб глабаллашув жараёнида ёшларимиз ҳаётида қадирсизланиб бормоқда, шундай экан бунинг асил сабаби нимада?

Кимдур Европа мамлакатларининг имиж-кўринишларини, очик-сочик либосларини, яшаш тарзларини биз ёшларга реклама сифатида кўрсатмоқдалар шу сабабли ғарб таъсирига тушиб қолмоқдамиз дейишлари бор гап. Ҳаммасидан ҳам *“қарсак- товуши икки қўлдан чиқади”* деган мақолда катта маъно бор, негаки улар кўрсатмоқда биз эса истеъмолчи сифатида қабул қилмоқдамиз. Ўз ўрнида бир замонлар Ҳиндистон тарихида уз номини қолдирган сиёсатчиларидан бири бўлмиш Махатма Гандийнинг глобаллашув жарёнига берган таърифидан мисол келтирсак: *“шамол кириши учун деразамни очиб қўяман. Лекин ундан кирган тўфон уйимни остин-устун қилишини ҳам ҳоҳламайман”*¹ дейди.

Ҳақиқатдан ҳам истаймизми йўқми бу каби кўринишлар ҳозирги либосларимизда айниқса ёшларимизнинг ғарбона маданиятга тақлид қилаётганликлари миллийлигимизга салбий таъсирини кўрсатмай қолмайди. Азал-азалдан қадратимизга айланган миллий либосларимиз атлас-адрас, зар-чўпонлар ва миллий дўппиларимизни улуғ алломаларимиз суратлараида кўриб ўзимизга андоза олмасдан аксинча қаёқдаги маънавиятимизга ёт бўлган ғарб мамлакатларидаги актирисса ва моделерларни яшаш тарзини аришнма-аршин эргашиб андоза қилиб, олиб сўнгра начора замон зайли экан-да деб ўзимизни оқламоқдамиз.

Шахсан мен 2017-йил январь ойларида бизга кўшни бўлган Қозоғистон республикасига қилган сафар чоғимдан фойдаланиб бир қатор Қозоқ элининг маънавияти ва маданиятлари билан танишдим ҳулосалар шуни кўрсатдики, уларнинг аксарият ёшлари миллийлигини йўқотиб ғарб маданияти таъсирига тушиб қолган ҳатто ушбу замонавий либослар бобида олдинга илғорлаб

1 Uzhurriyat.uz 2016-yil 29-Iyun Feruza Xayrullayeva. Qarang:Fuqarolik pozitsiyasi negizi yohud huquqiy savodxonlik sari.

кетишган ва ёшлар орасида алкоғализим, кимор ўйинларининг ошкоралиги Қозоғистон маданиятини кескин даражада емирмоқда.

Эндиликда бу каби муаммоларни ечими қандай президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг ташаббуслари билан миллий ғоямизни ривожлантириш, маънавиятимизни тиклаш ва илим фан эгаларинини муносиб тағдирлаш борасида ПФ-5164-сонли фармон ҳамда яна бир қатор миллий маънавиятимизга боғлиқ қарорлардан ҳам буни кўришимиз мумкин.

Талаб ва таклифни устивор кўядиган бўлсак ўзбекона минталитетимизни ҳис этган ҳолда миллий либосларимизни янги кўринишда, янги имижда ижтимоий турмуш-тарзимизга тақдим қилмоғимиз керак.

Сабаби узимизда янгилик бўлмас экан четдан келган ва дуч келган кўштирноқ ичидаги маданиятга эргашиб кетиш эҳтимоли ортиб бораверади.

бу дунёда табиатда ҳам, жамиятда ҳам бўшлиқ бўлмайди. Қаердадур бўшлиқ пайдо бўлдими, ҳеч шубҳасиз, уни албатта кимдур тўлдиришга ҳаракат қилади.²

Шундай экан бугунги кунда глобалл муаммолардан бири булмиш миллий, ирқий бўлинишлар вижудга келиши нафақат тальм-тарбияга таъсири бўлибгина қолмай балки, дунё ҳамжамиятида сиёсий беқарорликни вижудга келтирмоқда. Бу эса албатта ёшлар тарбияси ҳамда ақлий эстетик омилларига катта таъсир кўрсатиши табиий ҳолдир.

Таъсуф асрлар давомида инсоният қоралаб салбий санаб келган баччавозликни, бугун айрим ғарб давлатлари бир жинсли никоҳ дея атаб маданият даражасига кўтармоқдалар. Энди айнан манашу салбий жиҳатларни ўзида мужассамлаштирган ҳалқлар бугун бизга маданиятни ўргатмоқдалар. Ўзбекистонда бир жинсли муносабатларнинг қонунийлаштирилишига қарши бўлган фаоллар 2021 йил 28 март куни ўз норозилиklarини билдириш мақсадида Тошкент марказидаги Амир Темур хиёбони олдида тўпланди.³

Ўзбекона минталитетимиз, соф исломий кадрларимиз ҳамда миллий маънавий ахлоқий нормаларимизга таяниб ҳаёт кечиришимиз албатта баркамол авлод тарбияси, ёшларнинг ватанпарварлик руҳида униб-ўстиришга замин ҳозирлайди.

Ислом динида ҳалол ва ҳаром тушинчасини аниқ ёритиб берилган бўлиб нафақат оилада балки жамиятда ҳам, касб маънавиятида ҳам ҳалоллик билан ёндашувга инсониятни тарғиб қилади. Кўча-кўйда камтарлик ила юриш, яхши момила қилиш, либос танлашда миллий-кадрятга ҳос ва мос бўлиш лозимдир. Албатта буларнинг барчаси бир-бири билан боғлиқ масаладир. Аксинча оилада,

² И.А.Каримов “Юксак маънавият енгилмас куч” т.:2008-йил 8-бет.

³ <https://daryo.uz/k/2021/03/28/ozbekistonda-bir-jinsli-munosabatlarning-qonuniylashtirilishiga-qarshi-bolgan-faollar-toshkent-markazida-norozilik-bildirdi/>

касбда, маънавият-маданиятда, ижтимоий жараёнларда ҳам ноҳалоллик (ҳаромлик) билан кадрятимизни оёқ ости қилиб, ҳаёт кечирилса миллат таназзулга юз тутди.

Ўз ўрнида тақдирлаб ўтиш лозимки мафкуравий иммунитетни ёшлар онгида янада ошириш албатта ён-атрофдан кириб-келаётган турли ҳил ёт ғояларни таъсирга тушиб қолишдан сақлайди ва ишонч эътиқодни, мустаҳкамлайди.

Аслини олганда муайян бир қолипга ёки қобикқа ўралиб олиш тўғри келмайди инсоният гўзалликни севади ва шу гўзаллик тамон интилиб яшайди. Минг афсуслар бўлсинки инсон ҳаёти давомида ҳавою-нафсига ёққан жиҳатларни қабул қилиб, қолган ҳар қандай ҳақиқат кузгусини инкор этади гарчи бу тўғри йўл бўлса ҳам.

Миллий чегараларни ювилиб кетиши борасида жуда кўплаб хабарлар, манбаларда кўрмоқдамиз уларни ҳавф-хатари ҳам бугунги кунимизда тез-тез ўзини намоён этмоқда. Миллий чегара нима эди ҳар бир миллат, давлатни содда қилиб айтганда юриш-туруши, турмуш-тарзи бир миллат вакилини кўрганда маълум миллатга мансуб эканлигини кийими яни либоси, юзи, тили ва бошқа белгилари ифодаланишидадир. Аммо ҳозирда либос мода олами бирлашиб кетётганлиги, битта тилда кўплаб миллатлар сўзлашаётганлиги бунга яққол мисол бўла олади. Янгиликни қабул қилиниши уни устивор қўйилиши оқибатида бу кадрятга, тилига, узлигига салибий таъсир кўрсатса демак янгилик дейилмайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. И.А.Каримов “Юксак маънавият енгилмас куч” т.:2008-йил 8-бет.
2. Uzhuriyat.uz 2016-yil 29-Iyun Feruza Xayrullayeva. Qarang: Fuqarolik pozitsiyasi negizi yohud huquqiy savodxonlik sari
3. <https://daryo.uz/k/2021/03/28/ozbekistonda-bir-jinsli-munosabatlarning-qonuniylashtirilishiga-qarshi-bolgan-faollar-toshkent-markazida-norozilik-bildirdi/>

